

Potensi Minyak Atsiri Sereh (*Cymbopogon nardus* (L.) Untuk Pengendalian Kecoa yang Ramah Lingkungan

Pebriana (1910421029) - Laboratorium Mikrobiologi, Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Mikrobiologi adalah salah satu bidang ilmu biologi yang mempelajari tentang organisme yang berukuran sangat kecil. Organisme yang dipelajari dalam bidang ilmu mikrobiologi adalah mikroorganisme yang meliputi bakteri, virus, jamur dan protozoa. Saat ini, mikrobiologi berkembang dengan luas pada berbagai bidang ilmu pengetahuan, misalnya pertanian, industri, kesehatan, lingkungan hidup, bidang pangan, maupun bidang antariksa. Dengan perkembangan ilmu mikrobiologi yang semakin luas tersebut maka dapat menghasilkan berbagai produk baru yang bernilai ekonomis tinggi serta lebih ramah lingkungan. Salah satunya adalah pembuatan pestisida nabati atau senyawa bioaktif alamiah yang berasal dari minyak tanaman. Bidang ilmu Mikrobiologi dapat disandingkan dengan berbagai bidang ilmu lainnya, yaitu Mikrobiologi dan Fisiologi Tumbuhan, seperti pada penelitian Jannatan, dkk (2021) yang menghasilkan produk pestisida nabati dengan menggunakan tumbuhan Sereh (*Cymbopogon nardus* (L.)). Dengan menggunakan ilmu Mikrobiologi maka dapat melakukan proses pembuatan minyak atsiri secara baik dan optimal, selain itu dengan adanya Ilmu Fisiologi Tumbuhan dapat mengetahui jenis tumbuhan sereh yang dapat dijadikan sebagai bahan baku minyak atsiri dan dapat menentukan kandungan yang ada dalam tumbuhan tersebut. Sesuai dengan pengertian dari fisiologi tumbuhan yaitu cabang biologi yang mempelajari tentang berlangsungnya sistem kehidupan pada tumbuhan. Sehingga dua bidang ilmu tersebut memiliki keterkaitan satu sama lainnya karena adanya pendekatan interaksi antara mikroorganisme dengan tumbuhan tersebut, sehingga dapat membentuk suatu produk yang berguna dalam ilmu mikrobiologi. Selanjutnya, bidang ilmu yang dapat disandingkan yaitu antara Fisiologi Tumbuhan dan Zoologi. Zoologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang fungsi, struktur, evolusi, dan perilaku hewan. Hewan pada kehidupan manusia ada yang bersifat hama, sehingga dengan ilmu zoologi dapat mengetahui perilaku dari hama yang mengganggu tersebut dan jika disandingkan dengan ilmu Fisiologi Tumbuhan akan saling membantu. Pendekatan antara sistem kehidupan tumbuhan dengan perilaku hewan dapat berguna dalam bidang ilmu pengetahuan zoologi untuk membentuk produk baru. Tujuan dari paper ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Penulisan Artikel Ilmiah dan memberikan inovasi baru dalam pengendalian kecoa yang ramah lingkungan dan memanfaatkan biodiversitas yang ada di Indonesia.

Pada saat ini masih banyaknya pengendalian serangga dengan menggunakan pestisida sintetis, padahal pestisida sintetis memiliki bahan aktif yang beracun sehingga jika digunakan secara terus menerus oleh masyarakat sehingga bahan aktif yang beracun akan terakumulasi di alam dan sangat membahayakan kelangsungan hidup manusia, ekosistem dan lingkungan (Hasan, 1984). Oleh karena itu, perlu adanya perancangan suatu konsep pengendalian serangga yang ramah lingkungan. Salah satu pendekatan untuk menerapkan pengendalian serangga yang ramah lingkungan dengan menggunakan pestisida nabati. Menurut Kardinan (2011), pestisida

nabati cukup efektif terhadap beberapa hama, baik hama di lapangan, rumah tangga, maupun gedung. Penggunaan pestisida nabati tidak saja mengurangi hama, tetapi juga mengurangi biaya produksi karena bahan dasar insektisida nabati dapat dibudidayakan, lebih bersifat spesifik, residu lebih pendek dan kemungkinan berkembangnya resistensi lebih kecil (Darwiati, 2012). Menurut Kardinan (2002) insektisida nabati memiliki keuntungan lain seperti mudah dibuat, mudah terurai atau biodegradable sehingga tidak mencemari lingkungan dan relatif lebih aman bagi manusia dan ternak. Sehingga dikembangkanlah penggunaan pestisida nabati atau senyawa bioaktif alamiah yang berasal dari minyak tanaman, salah satunya yaitu minyak atsiri serai dapur. Untuk mendapatkan minyak atsiri tersebut maka diperlukanlah berbagai tahapan. Tahapan tersebut dapat dilakukan berdasarkan ilmu Mikrobiologi yaitu ekstraksi minyak atsiri serai dapur. Berdasarkan pernyataan tersebut dengan adanya ilmu Fisiologi Tumbuhan, maka dapat mengetahui ciri-ciri tanaman serai yang dapat dijadikan minyak atsiri. Sehingga kedua pendekatan tersebut apabila disandingkan dapat membentuk produk baru berupa minyak atsiri serai dapur.

Minyak atsiri merupakan cairan minyak yang berasal dari ekstrak tumbuhan. Produk berupa minyak atsiri ini merupakan peranan ilmu dari fisiologi tumbuhan. Menurut Rusli (2010) minyak atsiri adalah metabolit sekunder yang digunakan sebagai alat untuk mempertahankan diri dari serangan hewan pemangsa dan juga serangan hama. Serai mempunyai aroma yang khas dan kuat yang berasal dari senyawa sitronelal yang terkandung dalam minyak atsiri serai, aroma tersebut tidak disukai dan sangat dihindari oleh serangga termasuk kecoa. Senyawa sitronelal dapat digunakan sebagai insektisida alami, karena memiliki sifat racun kontak (aroma) dan dapat menyebabkan kematian (Hayakawa, 2012). Pada penelitian Jannatan (2021) minyak atsiri serai sebagai toksikan, pengusir, dan antifeedant, dengan efek toksisitas tidak beracun atau rendah untuk mamalia dan mudah terurai di lingkungan. Sufyan (2018) menyatakan bahwa minyak atsiri serai dapur dapat memberikan aktivitas mortalitas rayap yang sangat kuat, sehingga minyak atsiri dari serai dapur dapat dimanfaatkan sebagai pengendalian rayap yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan ini dapat digunakan pada ilmu Zoologi. Ilmu Zoologi mempelajari mengenai struktur, ciri, fungsi, dan perilaku hewan. Dengan adanya ilmu zoologi tersebut maka dapat mengetahui struktur dan perilaku kecoa, sehingga dapat memudahkan untuk mengetahui kelemahan kecoa tersebut.

Kecoa adalah serangga yang seringkali menimbulkan bau tidak sedap, alergi, dapat mengotori dinding, buku, dan peralatan rumah tangga serta dapat menyebabkan berbagai penyakit, sehingga kecoa sering mengganggu kenyamanan hidup manusia (Environmental Health Watch, 2005). Jannatan (2021) menyatakan bahwa minyak atsiri serai sebagai fumigan tidak dapat meracuni sistem saraf kecoa dan tidak efektif mengendalikan populasi kecoa jerman, namun dapat mengusir nyamuk. Namun pada penelitian Arimurti, Anindita (2017) minyak atsiri serai dapat digunakan sebagai alternatif untuk pembasmi kecoa, karena adanya kandungan senyawa kimia berupa sitronelal dan limonoid. Sehingga, kedua pendekatan tersebut dapat digabungkan karena dapat mempengaruhi satu sama lainnya untuk membentuk pengetahuan baru.

Biologi memiliki berbagai cabang ilmu yang saling berkaitan satu sama lainnya, dan apabila digabungkan akan memberikan dampak positif. Pada pendekatan ilmu mikrobiologi dapat bermanfaat untuk mengetahui tahapan proses yang sesuai dalam pembuatan ekstrak daun serai dan juga dapat menentukan bahan yang diperlukan dalam pembuatan ekstrak tersebut. Pada pendekatan ilmu fisiologi tumbuhan bermanfaat dalam menentukan jenis tanaman yang dapat dijadikan minyak atsiri, dan dapat menentukan kandungan dalam tanaman serai. Pada pendekatan ilmu Zoologi bermanfaat dalam mengetahui struktur dan perilaku hewan khususnya kecoa, sehingga dapat mengetahui hewan tersebut rentan terhadap suatu tanaman. Oleh karena itu, ketiga pendekatan tersebut saling berhubungan dan menguntungkan, hal ini juga telah dibuktikan dari berbagai penelitian yang ada.

Daftar Pustaka

- Arimurti, Anindita R.R., Kamila, Dina. 2017. Efektivitas Minyak Atsiri Serai Wangi (*Cymbopogon nardus*) Sebagai Insektisida Alami Untuk Kecoa Amerika (Periplaneta Americana). Prodi D3 Analisis Kesehatan, FIK. Universitas Muhammadiyah Surabaya. 1(2)
- Darwiati, Wida. 2012. *Pestisida Nabati Untuk Pengendalian dan Pencegahan Hama Hutan Tanaman. Mitra Hutan Tanaman.* 7(1).
- Environmental Health Watch. 2005. Factsheet Cockroach Control Guide.
- Hasan, T. 1984. *Rayap dan Pemberantasannya (Penanggulangan dan Pencegahan)*. Jakarta : Yayasan Pembinaan Watak Bangsa.
- Hayakawa, N. 2012. Uji Potensi Larutan Ekstrak Daun Serai (*Cymbopogon nardus*) Sebagai Insektisida Nyamuk Culex dengan Metode Elektrik.
- Jannatan, Robby, Resti Rahayu. 2021. *Fumigant Toxicity And Repellency Of Citronella Grass Essential Oil (Cymbopogon nardus (L.) Rendle) To German Cockroaches (Blattella germanica L.)*. Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas.
- Kardinan, A. 2002. *Pestisida Nabati, Ramuan dan Aplikasinya*. Jakarta : Swadaya
- Kardinan, A. 2011. *Penggunaan Pestisida Nabati Sebagai Kearifan Lokal Dalam Pengendalian Hama Tanaman Menuju Sistem Pertanian Organik. Pengembangan Inovasi Pertanian*
- Rusli, M.S. 2010. *Sukses Memproduksi Minyak Atsiri*. Jakarta : PT. Agromedia Pustaka
- Sufyan, Jayuska, Afghani, Destiarti, Lia. 2018. *Bioaktivitas Minyak Atsiri Serai Dapur (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) Terhadap Rayap (Coptotermes curvignathus sp.)*. Pontianak : Program Studi Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura